

NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARIDA KOGNITIV PSIXOTERAPIYANING NAMOYON BO'LISH SHAKLLARI

Axmedov Davlatbek Saloxidin o'g'li

University of Business and Science NOTM o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqola kognitiv psixoterapiyaning yuzaga kelishi turli yo'nalishlarda psixologik fikrning rivojlanish muammosiga bag'ishlangan. Maqolada kognitiv psixoterapiya tushunchasining mohiyati, nodavlat oliy ta'lim jarayonida talabalarning kognitiv psixoterapiya usullarini qo'llash yo'llari, shart-sharoitlari, zarur omillari va ahamiyatli jihatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv psixoterapiya, kognitiv-xatti-harakat, kognitiv xatolar, shakllanish va rivojlanish, talabalar, kognitiv simptomlar, idrok.

Kognitiv psixoterapiya psixoterapiyada zamonaviy kognitiv-xulq-atvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, u shaxs xatti-harakatlari darajasidagi o'zgarishlar bilan o'z-o'zini tadqiq qilish va o'z-o'zini kognitiv tuzilishidagi o'zgarishlarni kuchaytirish uchun qisqa muddatli, simptomlarga yo'naltirilgan strategik modeldir.

Kognitiv-xulq-atvor yo'nalishi odamning vaziyatni qanday qabul qilishini va o'ylashini o'rganib, unga sodir bo'layotgan voqealarga yanada realroq qarashni va ko'proq unga mos xatti-harakatni rivojlantirishga va mijozga uning muammolarini engishga yordam beradi. Kognitiv psixoterapiyaning yuzaga kelishi turli yo'nalishlarda psixologik fikrning rivojlanishi bilan tushuntiriladi. Kognitiv-xulq-atvor yo'nalishining shakllanishi uzoq tarixga ega, jumladan terapiyaning individual usullarining rivojlanish tarixi (Ye.Torndayk, J.Uotson, B. Skinner, A. Bandura, A. Ellisning kognitiv modellari A. Bekk va boshqalar) ga, Geshtalt yo'nalishga (kognitiv-xatti-harakat) integratsiyalashuv tarixi individual texnikalar darajasidagina emas, balki metodologiya darajasida rivojlanishini qamrab oladi.

Hozirgi vaqtda ko'plab mutaxassislar kognitiv xulq-atvor psixoterapiyasini eng ilmiy psixoterapiyaning asoslangan, samaradorligi va texnologik jihatdan tasdiqlangan tasdiqlovchi eng ko'p tadqiqotlarga ega yo'nalishi deb hisoblanadi va yagona o'rin bo'lmasa ham, etakchi o'rinni egallaydi.

Kognitiv-xulq-atvor yondashuvi tarafdorlari inson o'z xatti-harakatini sodir bo'layotgan voqealar haqidagi g'oyalari asosida quradi deb taxmin qilishadi va insonning o'zini, odamlarni va hayotni qanday ko'rishi uning fikrlash tarziga, tafakkuri esa insonni qanday fikrlashga o'rgatganiga bog'liq bo'ladi deb xisoblaydilar. Biror kishi salbiy, destruktiv yoki hatto noto'g'ri fikrlashdan foydalanganda, u noto'g'ri yoki samarasiz g'oyalarga ega bo'ladi va natijada noto'g'ri yoki samarasiz xatti-harakatlar qiladi, natijada esa turli muammolar paydo bo'ladi. Kognitiv-xulq-atvor yo'nalishida odam davolanmaydi, balki yaxshiroq fikrlashni o'rgatadi, bu esa yaxshiroq hayot beradi.

Kognitiv-psixoterapiya yo'nalishi tarafdorlari fikricha inson o'z hayotida xatti-harakatlarini sodir bo'layotgan narsalar haqidagi g'oyalari asosida qurishiga asoslanadi. Inson o'zini, odamlarni va hayotni qanday ko'rishi uning fikrlash tarziga, fikrlashi esa uning qanday qilib o'ylashga o'rgatilganiga bog'liq, degan g'oyani ilgari suradi. Biror kishi salbiy, konstruktiv bo'lmagan yoki hatto shunchaki samarasiz, noto'g'ri fikrlashdan foydalansa, u noto'g'ri yoki samarasiz g'oyalarga ega bo'ladi, shuning uchun noto'g'ri yoki samarasiz xatti-harakatlar va bundan kelib chiqadigan muammolarga duchor bo'ladi. Kognitiv-xatti-harakat yo'nalishi bo'yicha odamlar davolanmaydi, aksincha yaxshiroq hayot kechirishga yordam beradigan yaxshiroq fikrlashga o'rgatiladi. Kognitiv psixoterapiya usullaridan foydalanib, destruktiv munosabatli oila a'zolari bilan mashg'ulotlar olib borilishi, ularning oilaviy vaziyatlarini to'g'ri tahlil qilishi, turli ekstremal vaziyatlarga nisbatan har bir oila a'zosining adekvat munosabatini shakllanishiga xizmat qiladi.

Inson yoshligidanoq turli hissiy kechinmalarni boshdan kechiradi, yosh o‘shishi bilan turli muammolar, tashvishlar, g‘am-anduhlar bilan o‘zi xohlamagan tarzda to‘qnash keladi. Hayot davomida boshdan kechiriladigan hilma xil hissiyotlar turli vaziyatlarda muammolarga munosabatimizning shakllanishiga ta’sir ko‘rsatadi. Jumladan, kutilayotgan vaziyatlarga nisbatan yuzaga keladigan salbiy hissiyotlar: qo‘rquv, vahima, havotirlanish kishining xayotiy munosabati sifatida ongida, tasavvur va tafakkurida, vaziyatni idrok qilishida qat’iy o‘rinni egallab olib, ko‘pincha uning butun harakatlarini boshqarishi mumkin. Bularning barchasi kundalik turmushda uchrab turadigan odatdagi noxush, kutilmagan stressli vaziyatlar bilan bog‘liq xolda yuzaga keladi.

Shaxsning hissiy kechinmalari, xavotirlanish hissi va uning inson ruhiyati va salomatligiga salbiy ta’siri, xavotirlanishni kognitiv boshqarish bilan bog‘liq muammolarni tadqiq qilish bo‘yicha psixolog olimlar tomonidan bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, xorijiy psixologlardan Robert Solso, Aeron Bek, Albert Ellis, E.Lufbor – Roudj, Grey, Boulbi, Z.Freyd, E.Franus kabilar kognitiv psixoterapiyani qo‘llashning mazmuni va ahamiyatini ko‘rsatib berganlar.

Kognitiv psixoterapiyada kognitiv xatolarni avtomatik fikrlar bilan bog‘lab, hodisalarni idrok qilish va uni talqin etishdagi stereotipik buzilishlar sifatida quyidagicha tahlil qilish mumkin:

1	“Maksimalizm”	narsalar, odamlar va harakatlarni ikki qutbda baholash, “yaxshi” o‘z xolicha hamda “yomon” murosa qilish kerak kabilarga yo‘l qo‘yish
2	“Xayoliy”	haddan tashqari umumlashtirish, yetarli asoslarsiz xulosa chiqarish
3	“Fojealashtirish”	boshqa variantlarni hisobga olmagan holda kelajakni eng yomon oqibatda bashorat qilish
4	“Adolatli”	qat’iy talab va standartlarga tayanish, undan tashqariga chiqishni xato sifatida qabul qilish
5	“Yorliqlash”	o‘zi va boshqalarni dastlab global xususiyatlar bilan ko‘rsatish
6	“Bashorat”	boshqa odamlar qanday fikrda ekanligini bilishga ishonch
7	“Filtrlash”	tanlab idrok qilish va faqat hozirgi nuqtai nazarni tasdiqlaydigan narsaga e’tibor berish

Kognitiv psixoterapiyada yuqoridagi kabi kognitiv xatolar tufayli kelib chiqadigan emotsional, kognitiv hamda xulq-atvor buzilishlarini korreksiyalash asosiy vazifa xisoblanadi. Bizning tadqiqot ishimizda oilaviy munosabatlardagi buzilishlarni korreksiyalashda kognitiv psixoterapiya elementlarini qo‘llash nazarda tutilgan. Bizning nazarimizda oilaviy munosabatlar destruksiyasiga shaxsning emotsional, kognitiv va xulq-atvoridagi salbiy xususiyatlar sabab bo‘ladi. Bunday salbiy xususiyatlar esa o‘z o‘zidan kelib chiqmaydi, balki uning ichki va tashqi qo‘zg‘ovchilari mavjud bo‘ladi. Ular esa aynan kognitiv xatolarni yuzaga keltiradi.

Kognitiv psixoterapiyada yuqoridagi kabi kognitiv xatolar tufayli kelib chiqadigan emotsional, kognitiv hamda xulq-atvor buzilishlarini korreksiyalash asosiy vazifa xisoblanadi. Bizning tadqiqot ishimizda oilaviy munosabatlardagi buzilishlarni korreksiyalashda kognitiv psixoterapiya elementlarini qo‘llash nazarda tutilgan. Bizning nazarimizda oilaviy munosabatlar destruksiyasiga shaxsning emotsional, kognitiv va xulq-atvoridagi salbiy xususiyatlar sabab bo‘ladi. Bunday salbiy xususiyatlar esa o‘z o‘zidan kelib chiqmaydi, balki uning ichki va tashqi qo‘zg‘ovchilari mavjud bo‘ladi. Ular esa aynan kognitiv xatolarni yuzaga keltiradi.

Kognitiv psixologiyada disfunktsional e’tiqodlarni rad etish va yanada aniqroq adaptiv fikrlashni tarqib qilish uchun ham kognitiv, ham ba’zi xulq-atvor usullari qo‘llaniladi. Kognitiv psixokresiya - shaxsning muammolari, destruktiv xulqi asosan, noto‘g‘ri taxminlar va qarashlarga asoslangan haqiqatning muayyan buzilishlaridan kelib chiqadi deb taxmin qiladi. Ushbu noto‘g‘ri tushunchalar shaxsning kognitiv rivojlanishi jarayonini noto‘g‘ri o‘rganish va talqin qilish natijasida paydo bo‘ladi. Kognitiv psixoterapiyada psixolog mijozga fikrlashdagi buzilishlarni topishga va o‘z tajribasini shakllantirishning muqobil, yanada aniqroq usullarini o‘rganishga yordam beradi.

Kognitiv psixologik tuzatish dastlab simptomlarni, shu jumladan muammoli xulq-atvorni va mantiqiy buzilishlarni bartaraf etishga qaratilgan, ammo uning pirovard maqsadi mijozning fikrlashdagi tizimli yopishqoqliklarni yo‘q qilishdir. Xulq-atvor tajribasi - buzilgan e’tiqod yoki qo‘rquvni haqiqiy hayotiy vaziyatda sinab ko‘rish bo‘lib, kognitiv psixolog mijozga uning e’tiqodi mantiqsiz yoki noto‘g‘ri ekanligini yoki psixologning e’tiqodini qabul qilishi kerakligini aytmaydi. Buning o‘rniga psixolog funksiyalarning ma’nosi va mijoz e’tiqodining oqibatlari to‘g‘risida ma’lumot olish uchun savollar beradi. Oxir oqibat, mijoz o‘zlarining e’tiqodlarini rad etish,

o'zgartirish yoki saqlab qolish to'g'risida qaror qabul qiladi, ularning hissiy yoki xulq-atvorli oqibatlarini oldindan anglab yetadigan bo'ladi.

Kognitiv psixologiya namoyonlaridan D.Kelli o'zining shaxsiy konstruksiyalar nazariyasining markazida asosiy narsa kelajakdagi voqealarni bashorat qilish uchun inson dunyoni tasvirlashi kerak degan fikrni qo'ydi. D.Kellining fikricha, inson voqea-hodisalar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni o'rnatishga imkon beradigan maxsus individual konseptual g'oyalar asosida voqelik obrazini yaratadi. Bunday g'oyalarning eng oddiy misollari: yaxshilik - yomonlik; kuchli - kuchsiz; aqli - ahmoq. Murakkab o'zaro munosabatlarga kiritilgan ushbu g'oyalar, dunyo haqida farazlarni ilgari surishga imkon beradigan tizimlarni shakllantiradi. Gipotezalarni tasdiqlamaslik konstruksiyani rad etishga yoki konstruksiyalar o'rtasidagi munosabatlarni qayta qurishga olib keladi. Shaxsiy qiyinchiliklar, Kellining so'zlariga ko'ra, konstruksiyalarning yetarli emasligi, ularni qayta qurishdagi qiyinchiliklar bilan bog'liq. Va shunga ko'ra, bunga tuzatish harakatlarini yo'naltirish kerak.

Agar inson o'zini yaxshi anglagan, hissiy-emotsional holatini nazorat qila oladigan, maqsadlarini to'g'ri qo'ygan va unga yetishish uchun astoydil harakatda bo'lsa, unda hech qachon salbiy psixologik xolat yuzaga kelmaydi. Har qanday sharoitda ham irodali, shijoatli kishilar oldinga qarab intiladilar. Salbiy kayfiyatidagi kishilarni kuzatsak, ular har qanday kichik muammoni ham kattalashtirib yuborishadi, behudaga asabiylashishadi. Chunki, bu toifadagi shaxslar o'ziga berilgan hayot imkoniyatidan to'g'ri foydalana olmaydilar.

Psixologlarning e'tirof etishlaricha, inson o'zini yangitdan shakllantirish to'g'risida ham bosh qotirishi kerak. Psixologlar mijoz bilan ishlayotganda ularga «O'zingizga savol bering. Men kimman? Nima uchun yashayapman? Qanday zaif tomonlarim bor? Nima qilsam hayotim yaxshilanadi? Atrofimdagi insonlar uchun qanday yordam bera olishim mumkin? O'zimdagi qaysi nuqsonlarni o'zgartirishim kerak? O'zimdan nima istayapman?» kabi savollar bilan murojaat qilib, shaxsni o'zini anglashga yo'naltiradilar. Inson ana shu kabi savollarni o'ziga berishi bilan hayotga shunchaki kelmaganini, oldida ulkan vazifalar turganini angelaydi. Mana shu anglash uni fikrlashga undaydi, fikrlash esa oldida turgan vazifalarning yechimiga olib boradi.

Shuningdek, psixologlar inson ruhiyatini sog'lomlashtirish uchun "Minnatdorchilik", "Shukronalik"ni mashq qilishga o'rgatadilar. Doimiy tushunish va minnatdorchilik bildirish har kimga yoqadi, kayfiyatni ko'tarib, farovonligini yaxshilaydi.

Psixolog shaxsni haqiqiylikdan ajratmasligiga harakat qiladi. Ruhiy salomatlik uchun o'tgan kunlar to'g'risida o'ylamasdan bugungi kun bilan yashash juda muhim. Hozirgi zamon bilan yashash, o'zini va o'z tanasini his qilish orqali anglash yoki tushunish ro'y beradi. Anglash tufayli biz to'g'ri qarorlar qabul qilamiz, chunki butun vaziyatni tushunamiz va nima xohlayotganimizni bilamiz. Anglash nafaqat chiroyli so'z, balki hayotni qabul qilish usuli hamdir.

Bu kabi xususiyatlar har bir shaxsda kutilganidek namoyon bo'lmasligi mumkin. Buning sababi shaxsning psixologik yetukligi masalasiga borib taqaladi. shaxsning psixologik yetukligi haqida gapirsak, dastavval uning turli hayotiy vaziyatlar va sharoitlarni hushyor baholay olishi nazarda tutiladi. Bu hushyorlik amaliylik, voqelikni to'g'ri baholay olish, shaxsda o'zining yutuq va kamchiliklarini, bilim, malaka va qobiliyatlarini yetarlicha ob'ektiv baholay olishda ham namoyon bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Холодная М. А. Когнитивные стили и интеллектуальные способности // Психологический журнал. 2012. Т. 13. № 3. С. 84—93.
2. Карпова Е. В. Яблокова А. В. Когнитивные стили: история вопроса и новые проблемы // Ярославский педагогический вестник. 2016. № 6. С. 220—226.
3. S.N.Jo'rayeva, & Salim Qudratovich Jumayev (2021). Harbiy xizmatchilarining psixologik tayyorgarligini takomillashtirish mezonlari. Academic research in educational sciences, 2 (11), 1416-1426.
4. Jo'rayeva, S. N. (2010). Talaba shaxsiga kasbiy shakllanish ta'sirining psixologik jihatlari. *Avtoreferat. Dis... ped. fan. nom.*